

“YASHIL IQTISODIYOT VA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYALARINING NAZARIY ASOSLARI”

Xaydarova Shoxista Davranovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot, yashil o‘shish va barqaror rivojlanish konsepsiyalarining nazariy asoslari hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda yashil iqtisodiyotning ekologik muvozanatni saqlash, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash va resurslardan samarali foydalanishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, yashil texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va yashil moliya instrumentlarining barqaror rivojlanishga ta‘siri ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, yashil iqtisodiyot modeli iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil sifatida namoyon bo‘lishi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, yashil o‘shish, ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi energiya, yashil texnologiyalar, yashil moliya

Аннотация: В данной статье на основе научной литературы проанализированы теоретические основы концепций «зелёной экономики», «зелёного роста» и устойчивого развития, а также их взаимосвязь. В исследовании раскрывается значение зелёной экономики в обеспечении экологического равновесия, экономического роста и рационального использования природных ресурсов. Кроме того, рассмотрено влияние зелёных технологий, возобновляемых источников энергии и инструментов зелёного финансирования на достижение устойчивого развития. В результате исследования обосновано, что модель зелёной экономики является важным фактором обеспечения экономического развития и экологической устойчивости.

Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, зелёный рост, экологическая устойчивость, возобновляемая энергия, зелёные технологии, зелёные финансы

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of the concepts of green economy, green growth, and sustainable development based on scientific literature, as well as their interrelationship. The study highlights the importance of the green economy in ensuring environmental balance, economic growth, and efficient use of natural resources. In addition, the impact of green technologies, renewable energy sources, and green finance instruments on sustainable development is examined. The results of the study demonstrate that the green economy model is an important factor in ensuring both economic development and environmental sustainability.

Keywords: green economy, sustainable development, green growth, environmental sustainability, renewable energy, green technologies, green finance.

So‘nggi yillarda ekologik muammolar va tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish barqaror rivojlanishning yangi modelini talab qilmoqda. Yashil iqtisodiyot iqtisodiy o‘shish, ekologik muvozanat va ijtimoiy farovonlikni uyg‘unlashtiruvchi rivojlanish modeli sifatida e‘tirof etiladi. U qayta tiklanuvchi energiya, yashil texnologiyalar va yashil moliya orqali resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlaydi. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot va yashil o‘shish konsepsiyalarining nazariy asoslari hamda ularning barqaror rivojlanishga ta‘siri ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilinadi.

Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish masalalari zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda muhim o‘rin egallaydi. Ushbu yo‘nalishdagi ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish natijasida yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy o‘shish, ekologik muvozanat va ijtimoiy farovonlikni uyg‘unlashtiruvchi rivojlanish modeli sifatida talqin qilinishi aniqlanadi.

Yashil iqtisodiyot nazariy asoslari ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. Xususan, M. Adamowicz yashil iqtisodiyot va yashil o‘shish konsepsiyalari barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilishini asoslab beradi [1].

L. Dogaru tadqiqotlarida esa yashil iqtisodiyot ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bilan birga yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishi qayd etiladi [2].

A. Kasztelan esa yashil iqtisodiyot, yashil o‘shish va barqaror rivojlanish tushunchalari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tahlil qilib, ularning iqtisodiy siyosatdagi ahamiyatini ko‘rsatadi [3]. Shuningdek, M. Jacobs yashil iqtisodiyotni iqtisodiy rivojlanish jarayonida ekologik omillarni hisobga olishga asoslangan model sifatida izohlaydi va u barqaror rivojlanish strategiyasining muhim elementi ekanini ta‘kidlaydi [4]. Yashil iqtisodiyotni amaliyotga joriy etishda energetika, moliya va texnologik innovatsiyalar muhim rol o‘ynaydi. A. Midilli, I. Dincer va A. Ay qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan strategiyalar barqaror rivojlanishni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi [5]. Shu bilan birga, C. I. Fernandes va boshqalar yashil texnologiyalar transferi va innovatsiyalar iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini, biroq ekologik va iqtisodiy manfaatlar o‘rtasida muvozanatni ta‘minlash zarurligini ta‘kidlaydi [6]. Ilmiy tadqiqotlarda yashil o‘shishning iqtisodiy rivojlanish bilan bog‘liqligi ham alohida e‘tirof etiladi. M. Jänicke yashil o‘shishni ekologik sanoat va innovatsion texnologiyalar rivojlanishi orqali iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlovchi muhim omil sifatida baholaydi [7].

E. B. Ali, V. P. Anufriev va B. Amfo esa ayrim mamlakatlar tajribasini tahlil qilib, yashil iqtisodiyot siyosati barqaror rivojlanishning samarali yo‘nalishlaridan biri ekanini ta‘kidlaydi [8]. M. Anas va boshqalar tadqiqotlarida esa yashil moliya, ekologik texnologik innovatsiyalar va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim omillari sifatida baholanadi [9]. Tadqiqotda O‘zbekistonning 2010-2024-yillardagi O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi (Stat.uz) ma‘lumotlariga asoslandi. Tahlil ikki asosiy jadvalga qaratildi: qishloq xo‘jaligi ko‘rsatkichlari va atrof-muhitga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalar hajmi. Ma‘lumotlar **statistik tahlil** va **taqqoslash usullari** yordamida o‘rganilib, turli yillardagi tendensiyalar aniqlandi. Shuningdek, **tahlil va sintez usuli** orqali qishloq xo‘jaligi faoliyati atrof-muhitga ta‘siri va barqaror rivojlanish nuqtai nazari baholandi.

Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasining 2010–2024-yillar oralig‘idagi statistik ma‘lumotlari asos qilib olindi. Ma‘lumotlar davlat statistika manbalari asosida shakllantirildi. Tahlil jarayonida statistik tahlil, taqqoslash, tahlil va sintez usullaridan foydalanildi. Xususan, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari hamda atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi o‘rtasidagi bog‘liqlik baholandi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining hududlar bo‘yicha rivojlanishi mamlakat iqtisodiy barqarorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Biroq iqtisodiy faoliyatning kengayishi ekologik yuklamaning ortishiga ham olib kelmoqda.

Hududlar kesimida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining notekis taqsimlanishi kuzatiladi. Bu holat tabiiy resurslar, suv ta‘minoti va agrotexnologiyalar darajasiga bog‘liq. Shu sababli agrar sohada resurslardan samarali foydalanish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi esa o‘zgaruvchan tendensiyaga ega bo‘lib, u sanoat rivoji, energetika faoliyati va transport tizimi bilan chambarchas bog‘liq. Ayrim davrlarda ifloslanish darajasining oshishi iqtisodiy faollik ortishi bilan izohlanadi, so‘nggi yillarda esa ekologik siyosatning kuchayishi natijasida ma‘lum darajada kamayish kuzatilmoqda. Mazkur natijalar yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish zarurligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining hududlar bo‘yicha notekis taqsimlangani kuzatiladi. Yuqori ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari asosan agrar resurslar salohiyati yuqori bo‘lgan hududlarda shakllangan bo‘lsa, ayrim hududlarda bu ko‘rsatkichlarning pastligi agrar ishlab chiqarish imkoniyatlarining cheklanganligini ko‘rsatadi. Mazkur holat hududlar kesimida qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va innovatsion agrotexnologiyalarni joriy etish zarurligini taqozo etadi.

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasida atmosfera havosiga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi (ming tonna).

Ushbu diagrammada O‘zbekiston Respublikasida atmosfera havosiga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi (ming tonna) ko‘rsatilgan

Umuman olganda, atmosfera havosiga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi o‘zgaruvchan tendensiyaga ega bo‘lib, ayrim davrlarda keskin o‘shish, ayrim davrlarda esa pasayish kuzatiladi. Bu jarayon mamlakat iqtisodiy rivojlanish darajasi, sanoat ishlab chiqarishining kengayishi, energetika tizimining faoliyati hamda ekologik boshqaruv siyosati bilan bevosita bog‘liqdir. Shu sababli kelgusida sanoat va energetika sohalarida ekologik toza texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hamda ekologik nazorat tizimini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmining tahlili mamlakatda ekologik barqarorlik masalalarining dolzarbligini ko‘rsatadi. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, ayrim davrlarda atmosfera ifloslanishining ortishi kuzatilgan bo‘lib, bu sanoat ishlab chiqarishining kengayishi, energetika tarmoqlarining rivojlanishi hamda transport vositalari sonining ortishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, keyingi davrlarda ifloslantiruvchi moddalar hajmining ma‘lum darajada kamayishi ekologik siyosatning kuchaytirilishi, atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha choratadbirlarning amalga oshirilishi hamda ekologik texnologiyalarning joriy etilishi bilan bog‘liqdir. Bu jarayon yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy rivojlanish jarayonida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining o‘shishi muhim ahamiyatga ega bo‘lsa-da, bu jarayon ekologik muvozanatni saqlagan holda amalga oshirilishi lozim. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi aynan iqtisodiy o‘shish va atrof-muhitni muhofaza qilish o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashga qaratilgan. Shu sababli qishloq xo‘jaligi va sanoat sohalarida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, resurslardan samarali foydalanish hamda atmosfera ifloslanishini kamaytirishga qaratilgan choralarni kuchaytirish barqaror rivojlanishni ta‘minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot va yashil o‘shish konsepsiyalari barqaror rivojlanishni ta‘minlashda muhim vosita hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligi va sanoat sohalarining rivojlanishi iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta‘sir qilsa-da, ularni ekologik barqarorlikni saqlagan holda amalga oshirish lozim. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki:

1. Yashil iqtisodiyot modeli iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy farovonlik va ekologik muvozanatni uyg‘unlashtiruvchi strategik yo‘nalishdir.
2. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining hududlar bo‘yicha notekis taqsimlanishi resurslardan samarali foydalanish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi.
3. Atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi iqtisodiy faoliyatning ekologik oqibatlarini kuzatish va ekologik nazoratni kuchaytirishni zarur qiladi.

4. Yashil texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va yashil moliya instrumentlarini keng joriy etish barqaror rivojlanishning samarali omillaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Adamowicz M. Green deal, green growth and green economy as a means of support for attaining the sustainable development goals // Sustainability. – 2022. – Vol. 14. – №10. – P. 5901.

2. Dogaru L. Green economy and green growth—Opportunities for sustainable development // Proceedings. – 2021. – Vol. 63. – №1. – P. 70.

3. Kasztelan A. Green growth, green economy and sustainable development: terminological and relational discourse // Prague Economic Papers. – 2017. – Vol. 26. – №4. – P. 487–499.

4. Jacobs M. The green economy: Environment, sustainable development and the politics of the future. – Vancouver: UBC Press, 1991.

5. Midilli A., Dincer I., Ay M. Green energy strategies for sustainable development // Energy Policy. – 2006. – Vol. 34. – №18. – P. 3623–3633.

6.